

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Extracción de incisivo central superior retenido en posición horizontal por fines ortodónticos

Extraction of upper central incisor retained in horizontal position for orthodontic purposes

Carla Juez Medina¹, Patricio Proaño Yela², María Alexandra Monard Proaño³, Jessenia Galvez Ortega⁴

¹ Especialista en Cirugía bucal. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-9451-8059>

² Magister en Investigación Clínica y Epidemiología. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-7137-2050>

³ Doctora en Odontología. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0009-7431-4153>

⁴ Especialista en Estética y Operatoria Dental. <https://orcid.org/0000-0002-5279-053X>

Correspondencia:

carla.juezm@ug.edu.ec

Recibido: 20/07/2024

Aceptado: 19/08/2024

Publicado: 21/08/2024

RESUMEN

Los incisivos centrales superiores, retenidos tienen gran repercusión estética y funcional por que intervienen en la forma de los labios además de la fonación. Objetivo: Describir la extracción del incisivo superior derecho retenido en posición horizontal con finalidad ortodóntica para mejorar la estética y funcionalidad. Reporte de caso. El presente informe de caso clínico describe la cirugía de un incisivo central maxilar retenido en paciente de sexo masculino y edad de 11 años, mediante evaluación clínica y de tomografía axial computarizada (TAC) logrando un diagnóstico preciso de la ubicación y dirección que permite alcanzar el éxito del procedimiento quirúrgico planificado. Conclusión: La cirugía de este tipo de casos no es muy común, pero su ubicación no permite traccionarlo, por lo que consideramos este procedimiento válido.

Palabras clave: Incisivo central retenido, extracción dental, cirugía.

ABSTRACT

The retained upper central incisors have great aesthetic and functional impact because they intervene in the shape of the lips in addition to phonation. Objective: extract the retained upper right incisor in a horizontal position for orthodontic purposes to improve aesthetics and functionality. Case report. This clinical case report describes the surgery of a retained maxillary central incisor in a male patient aged 11 years, through clinical evaluation and computed axial tomography (CAT) achieving a precise diagnosis of the location and direction that allows achieving the success of the planned surgical procedure. Conclusion: Surgery for this type of case is not very common, but its location does not allow traction, so we consider this procedure valid.

Keywords: Retained central incisor, dental extraction, surgery.

INTRODUCCIÓN

La permanencia de un diente en el interior del maxilar y su ausencia de erupción en el tiempo correspondiente acuerdo a su cronología considera esta situación como una retención dentaria. Según lo reportado por Badia et al sostienen que la tasa de retención de los incisivos centrales superiores es del 4% , siendo esta tasa muy baja en comparación con la de los terceros molares retenidos que es del 35% y de los caninos 34% (1).

Existe cierta confusión respecto de los términos inclusión, impactación y retención, por ello es importante resaltar que no son sinónimos, por lo que se considera como diente incluido al que permanece en el interior del hueso, esto incluye a los dientes retenidos e impactados (2).

En la retención dentaria intervienen una serie de factores locales, generales o sistémicos entre los cuales se mencionan las malformaciones genéticas, síndromes metabólicos entre otras, si bien es cierto este cuadro clínico es asintomático puede en ciertos casos producir efectos nocivos a las estructuras adyacentes, lo que hace imprescindible la importancia de un diagnóstico precoz tanto clínico como radiográfico que lleve a establecer un plan de tratamiento adecuado, en donde muchas veces determina la realización del acto quirúrgico de la extracción del diente retenido (3).

Por lo tanto, se considera que un diente está retenido cuando no ha ocupado su lugar en la arcada pasada la edad de la emergencia en la cavidad oral (4).

Existen otros tipos de connotaciones presentes en las personas que presentan retenciones de dientes en el sector anterior y estas comprenden problemas de índole biológicas y psicosociales, toda vez que su afectación estética es motivo de burlas y rechazo de sus amigos (5).

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Paciente de 11 años, de sexo masculino, acude a la clínica de cirugía de la Facultad de Odontología, sin antecedentes familiares. En la anamnesis no refiere

presentar sintomatología alguna y solo manifiesta que “quiere que le saquen el diente que se me quedó”, presenta un estado de salud general normal. Al examen clínico se observa la ausencia de la pieza #11, maloclusión dentaria y al examen radiográfico y mediante TAC se diagnostica retención en posición horizontal, con pronóstico desfavorable para el diente. Figura 1

Figura # 1. Tomografía vista vestibular de incisivo retenido

Procedimiento Quirúrgico.

Inicialmente se explican claramente los riesgos del procedimiento quirúrgico y sus posibles complicaciones post operatorias a los tutores. Previamente se verifican los exámenes de laboratorios.

Realizada la asepsia y antisepsia con yodopovidona, se procedió a ejecutar con una aguja corta pediátrica la técnica anestésica infiltrativa del nervio dentario anterior superior y del nervio nasopalatino con solución de clorhidrato de lidocaína al 2% y epinefrina 1:100.000 para controlar el sangrado y prolongar la duración de la anestesia. Figura 2

Figura # 2. Anestesia infiltrativa

Se delimita el área de la encía donde se realiza la incisión, la ubicación y el tamaño de la incisión depende de la anatomía del diente retenido; en este caso usamos una hoja de bisturí número 15C, la incisión mucoperiostica se la realiza a lo largo de la cresta alveolar directamente sobre el diente retenido con un movimiento preciso y controlado para evitar daños en tejidos circundantes. Figura 3

Figura # 3. Incisión lineal con descarga vestibular

Con ayuda del periostotomo de Molt separamos el tejido gingival que causa la retención de la pieza. Se trabaja cuidadosamente para evitar daños en estructuras adyacentes. Figura 4

Figura #4. Levantamiento del colgajo

Se usó la parte activa del elevador recto fino para aplicar presión gradual controlada para desalojar el diente, los movimientos de palanca deben de ser suaves y progresivos para separar las fibras que sostienen al diente. Figura 5

Figura # 5. Aplicación de palanca

Se realiza la sujeción y extracción de la pieza # 11 con pinza hemostática y retiro del nicho alveolar. Figura 6.

Figura # 6. Extracción de la pieza # 11

Figura # 7. Sutura

Se irrigó con suero fisiológico y se procedió a suturar con hilo de seda 3.0 con puntos simples interrumpidos asegurando mantenimiento de los puntos equidistantes y uniformes para lograr un cierre estético.

Finalmente, se dan las recomendaciones post quirúrgicas al paciente y la prescripción de medicamentos: Diclofenaco de 50mg por 3 días c/ 12 horas, el control de la cirugía fue a los 7 días para retirar los puntos de la sutura. Se evaluó al paciente posteriormente después una semana realizada la cirugía para retirar los puntos de la sutura, no se observó ningún tipo de inflamación o alteración, se observó una cicatrización favorable, el paciente no manifestó ninguna incomodidad ni dolor. No se presentaron acontecimientos adversos que puedan perjudicar al paciente.

DISCUSIÓN

La tasa de prevalencia de retención de los incisivos centrales superiores oscila entre 0,06% y 2 %, esta retención afecta la estética facial del individuo (3), de ahí la relevancia que adquiere el diagnóstico oportuno y precoz de la retención dentaria y sus efectos en la salud bucal (6).

Tan y colaboradores sostienen que casi todos los incisivos retenidos presentan complicaciones tales como la pérdida de espacio, desplazamiento de la línea media e impactación sobre dientes vecinos y estructuras adyacentes (6).

Según Lorenz (7), los procedimientos ortodónticos para estos casos dependerán de la posición y angulación de los incisivos retenidos, de la edad y cooperación del paciente, duración del tratamiento, presencia de suficiente espacio disponible y que el tejido gingival este queratinizado.

Así también, otros autores manifiestan que el diagnóstico temprano se ve favorecido por el aspecto clínico al ser notoria la ausencia del diente en un lado y presencia en el otro (8). En nuestro caso el diagnóstico no fue precoz, pero si adecuado lo que permitió un buen manejo interdisciplinario y más aún la buena colaboración del paciente a pesar de su corta edad, lo que permitió resolver sin complicaciones la extracción del diente retenido.

Por otro lado, autores como Di Salvo y Shapira manifiestan que el retiro de las barreras de tejido óseo o gingival favorecerán la erupción de los dientes impactados, sin embargo, en el presente reporte de caso la posición y angulación del diente retenido impedía su tracción y colocación normal, por lo que se optó por la extracción como único recurso válido (9-10). De igual manera algunos autores como Proffit y Nazif sostienen que el mayor porcentaje de los dientes impactados mantienen su potencial eruptivo aun después de la formación de sus ápices radiculares. (11-12)

CONCLUSIONES

El diagnóstico debe ser precoz y riguroso, para conocer la ubicación y dirección de la pieza dentaria antes del acto quirúrgico y lograr la extracción de manera exitosa.

La extracción de un incisivo central superior retenido no es muy frecuente, pero su mala posición hace que sea imposible su tracción ortodóntica, por lo que la extracción es el procedimiento adecuado y su éxito dependerá de la ejecución de todos los tiempos operatorios propios de los protocolos para la extracción de dientes retenidos o incluidos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Badía A. et al. Corrección periodóncica ortodóncica de diente retenido. Correo Científico Médico..2021; 25(4) Disponible en: <http://www.revcoemed.sld.cu/index.php/cocmed/artic/e/view/4075>
2. Escoda, C. G., & Aytes, L. B. Cirugía bucal. 2011.
3. Huaygua Arpita María Dolores, Zeballos López Lourdes. Tratamiento Quirúrgico Del Incisivo Retenido. Rev. Act. Clin. Med. Disponible en: http://revistasbolivianas.umsa.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-37682012001000004&lng=en.
4. Hernández D. Cirugía Bucal Dientes Retenidos. 2021. Disponible en:

http://uvsfajardo.sld.cu/sites/uvsfajardo.sld.cu/files/dientes_retenidos.pdf

5. Olga-Elpis G. Kolokitha, Alexandra K. Papadopoulou
impaction and apical root angulation of the maxillary
central incisors due to supernumerary teeth: combined
surgical and orthodontic treatment. American Journal
of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics. 2008;
134(1) 153-160
6. Tan C., et al Prevalence, characteristic features, and
complications associated with the occurrence of
unerupted permanent incisors. Plos One. [Internet].
2018. [Citado el 13 Jun 2022]. Disponible en:
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6023125/#:~:text=A%20majority%20of%20unerupted%20incisors,manifestations%20of%20unerupted%20permanent%20incisors.>
7. Lorenz T. Orthodontic considerations of the
impacted canine. J Gen Orthod 1990;1: 12-21.
8. Frank Ch A, Treatment options for impacted teeth. S.
Am Dent Assoc. 2000; 131(5): 623-632.
9. Di Salvo NA. Evaluation of unerupted teeth:
orthodontic viewpoint. JADA 1971; 82:829-35.
10. Shapira Y, Borell G, Kufinec M, Nahlieli O. Bringing
impacted mandibular second premolars into occlusion.
JADA 1996; 127:1075-8.
11. Proffit WR. Contemporary orthodontics. St. Louis:
Mosby; 1993.
12. Nazif MM, Ruffalo RC, Zullo T. Impacted
supernumerary teeth: a survey of 50 cases. JADA
1983;106:201-4.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo